

**ЁШЛАРНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТГА НИСБАТАН
МОСЛАШУВИДА СОЦИАЛ РАҚОБАТНИНГ ЎРНИ**

Абдурахмонов Умиджон Усмонович

Тошкент амалий фанлар
Университети Ижтимоий
фанлар ўқитувчиси

Батирбекова Умида

Педагогика факултети 1 босқич талабаси

E-mail: hope_umid@list.ru

Аннотация: Ижтимоийлашувни ўрганишга бўлган замонавий ёндашувда ўрганишнинг қуйидаг и схемаси пайдо бўлди: уни таҳлил қилишда кўпчилик муаллифлар аҳамиятли таснифларни (функционал мақсад), мазмунни (механизмлар), ижтимоийлашувнинг асосий институтларини, унинг даврийлигига ёндашувларни, дастлабки шартлар ва омиллар, ҳамда шу жараённинг натижаларини ажратиб кўрсатишади. Ижтимоийлашув жараёнининг шу унсурлар бўйича ўрганилиши илмий муаммони комплекс ёндашув нуқтаи назаридан ҳар томонлама тадқиқ этиш имконини беради.

Калит сўзлар: Ижтимоийлашув, маданият, ижтимоий тизим, ёшлар, комплекс, рақобат, институт, социал, ижтимоий гуруҳ.

Аннотация. В современном подходе к изучению социализации сложилась следующая схема исследования: при ее анализе большинство авторов выделяют важные классификации (функциональное назначение), содержание (механизмы), основные институты социализации, подходы к ее периодичности, начальным условиям и Факторы и результаты этого процесса. Изучение процесса социализации по этим элементам позволяет всесторонне исследовать научную проблему с точки зрения комплексного подхода.

Ключевые слова: Социализация, культура, социальная система, молодежь, комплекс, конкуренция, институт, социальный, социальная группа.

Annotation.In the modern approach to the study of socialization, the following research scheme has developed: when analyzing it, most authors identify important classifications (functional purpose), content (mechanisms), main institutions of socialization, approaches to its frequency, initial conditions and factors and results of this process. Studying the process of socialization using these elements allows us to comprehensively study the scientific problem from the point of view of an integrated approach.

Key words: Socialization, culture, social system, youth, complex, competition, institution, social, social group.

Ёшларнинг ижтимоий тизимга мослашишлари, яъни уларда кечадиган ижтимоийлашув жараёни социал рақобатга киришишда муҳим рол ўйнайди. "Ижтимоийлашув" тушунчаси XX асрнинг 30-йилларидан бошлаб "инсон-маданият" муносабатларига қизиқишнинг ортиши, тарбия амалиёти ва жамият талаблари ўртасидаги зиддиятларнинг систематик тадқиқотининг бошланиши сабабли Фарбада кенг қўлланила бошланди. Турли ижтимоий гуруҳлардаги нафақат болалар, балки катталарнинг ҳам у ёки бу ҳолатдаги хатти-ҳаракатини изоҳлаш учун жамиятшуносликда, ижтимоий психологияда, ижтимоий фалсафада унга мурожаат қилина бошланди.

Президентимиз таъбири билан айтганда, "Сайёрамизнинг эртанги куни, фаровонлиги фарзандларимиз қандай инсон бўлиб камолга етиши билан боғлиқ. Бизнинг асосий вазифамиз – ёшларнинг ўз салоҳиятини намоён қилиши учун зарур шароитлар яратишдан иборат"¹, деган эди. Ҳақиқатан, бугунги кунда ёшлар учун барча имкониятлар яратилган бўлиб, улардан унумли фойдаланиш мезонларини ўрганишни давр тақозо этмокда.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқидан

Ижтимоийлашув ижтимоий, фалсафий, психологик, педагогик илмий мактаблар томонидан жараён сифатида кўриб чиқилади. Ижтимоий анъана ўз эътиборини шахснинг жамиятга "қўшилиш" механизмидаги ўзгаришларга, ижтимоий институтларнинг инсон мавқеига таъсирига, инсон ва жамиятнинг ахлоқий-хулқий ривожланишини таъминловчи алоқалар ва ўзаро муносабатларга каратади.

Ижтимоийлашув жараёнини моделлаштиришда икки услубий тамойил -- кўпинча мазкур жараённинг шахсини объекти сифатидаги ё субъекти сифатидаги талқини кўзда тутилди. Субъект-объект ёндашуви нуқтаи назаридан, ижтимоийлашув бу барча ёш босқичларида инсоннинг табиий унсурий, нисбатан йўналтириладиган ва маълум мақсадда яратиладиган ҳаёт шароитлари билан ўзаро алоқага киришишда содир бўладиган маданиятни ўзлаштириш жараёнида инсоннинг ривожланиши ва ўзгаришидир (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс). Субъект-субъект ёндашуви инсон ва жамиятнинг ўзаро таъсирига асосланади (Ч. Кули, Дж. Мид)².

Ижтимоийлашувни ўрганишга бўлган замонавий ёндашувда ўрганишнинг қуйидаги схемаси пайдо бўлди: уни таҳлил қилишда кўпчилик муаллифлар аҳамиятли таснифларни (функционал мақсад), мазмунни (механизмлар), ижтимоийлашувнинг асосий институтларини, унинг даврийлигига ёндашувларни, дастлабки шартлар ва омиллар, ҳамда шу жараённинг натижаларини ажратиб кўрсатишади. Ижтимоийлашув жараёнининг шу унсурлар бўйича ўрганилиши илмий муаммони комплекс ёндашув нуқтаи назаридан ҳар томонлама тадқиқ этиш имконини беради³.

Ҳозир ижтимоийлашув улкан сиёсий кўламида кўп замонавий жиҳатлари каби инновацион ривожланиш тури сари замонавий жамиятга ўтиш қаттиқ намоёни қилинди. Инновацион ривожланиш тури кардинал равишда янги ва

² Потемкина И.А. Изменение социализационных траекторий современного российского студенчества: региональный аспект: Автореф. дис....на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Иркутск, 2007

³ Потемкина И.А. Изменение социализационных траекторий современного российского студенчества: региональный аспект: Автореф. дис....на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Иркутск, 2007

бошқарувчанлик, ихтисослаштирилган, камдан-кам қурилган маскан ва ижтимоий ҳаракатни профессионал шаклига ўтилишини англатади. Бу шакллар муҳим жиҳатларни билимга ҳамда янги турдаги ишлаб чиқариш ва бошқариладиган ҳаракатларнинг лойиҳавий ишлаб чиқаришига таянади, яъни зарурият билан муҳим тадқиқотларни талаб қилади. Жамият ҳаракатининг инновацион шаклларига кўчмасдан уни олдига қўйилган муаммоларни ҳал қилишига рухсат бера олмайди ва инқирозий муаммолар билан курашади. Шу сабабли у ўтади ёки ўтмайди, уни амалга ошади ёки ошмайди, лекин ўзини келажакдаги ҳаётининг имконияти учун у билан ҳисоблашишга мажбур бўлади.

Ижтимоийлашув барча рақиб жамиятида жамият фаолиятини асосий омили ҳисобланиб, махсус процессуал барча йўналишлари ижтимоий муносабатлардан номустасно иштирок этади. Ижтимоийлашув феномени билиш тарихи кўп сонли уриниб кўринишлари ҳақида гувоҳлик бериб, жузъий илм уни ўзига хос хусусиятини билиб олади. Ижтимоий жараёнларнинг ривожланиши жамият жиҳатларининг муҳим шартидир, яъни барча жамият ижтимоий эҳтиёжлари қондириш мақсадлари билан тўғридан-тўғри боғлиқ.

Замонавий жамият ёшлари ижтимоийлашувининг хусусияти ижтимоий муҳит ва бу ўзгаришлар натижасида содир бўладиган субъектив вазиятлар объектив талабларининг ўзгаришига боғлиқдир. Бунда ажабланарлиси шуки, ёш авлодлар аниқланган қисми ижтимоий-маданият бўшлиғини ҳақиқатда муваффақиятли ўзлаштиради. Ўзгараётган жамият талаблари талабалар ижтимоийлашувини собиқ иттифоқ пайтларидаги тизимида барбод қила олишмаган. Ижтимоийлашувнинг янги аҳамиятлари, шакллари, ўқитиш услублари омиллари ҳозирги ёш авлодларда маъқулланяпти. Ўқув даргоҳидан ташқари, жамият ислоҳот талабларида жиддий ўзгаришлар аҳамият таркибида содир бўлди. Таълим тизими муҳим ижтимоий институтлардан бири ва жамиятда интеграция ҳар бир кишига имконият яратиб берувчи жиҳатлари ҳисобланади. У бошқаришнинг аниқланган меъёрида ижтимоийлашув жиҳатларини яратиб беришга ижозат беради.

Асосий қизиқиш ижтимоий нуқтаи назаридан ёшлар ҳар хил омиллар таъсирида тадқиқотда юзага келганлигини ифодаланган. Ҳамонки траектория ёшларни саралайди, рақобат жамиятида биринчиликлар, барча ривожланишнинг аҳамияти ва эҳтиёжни акс этади.

Ёшлар ижтимоийлашув жиҳатининг замонавий жамиятда собиқ иттифоқ пайтидаги ёшлардан фарқланади. В.Э.Филиппов замонавий жамият ёшларининг талабларида суи даражадаги ҳамжиҳатлик ва ижтимоий субъективликка эга бўлади, яъни фақатгина ижтимоийлашув объекти кўпинча содир бўлишини таъкидлаб ўтди⁴.

Ижтимоий ўзгаришлар охириги асрларда ижтимоийлашув бўшлиғини сезиларли даражада ўзгартирди. Ижтимоийлашув бўшлиғи бир томондан, яъни ижтимоийлашув кийинчилиги ва кучайтириш, бошқа томондан эса ижтимоийлашув таъсири остидаги зўриқиш талаб қилинади. Бир пайтни ўзида бу ижтимоий ўзгаришлар олдинги анъанавий ижтимоий механизмларни кучсизлантирди. Барча ўзгариш жиҳатларининг қийинчилигида замонавий ижтимоий амалиёт айрим ёшлар учун бозор иқтисодиётида, аниқланган ҳаётий қўлай шароитларининг бир текисликда бўлмаганлигида тегишлича рақобат бойликлар ва ёшларнинг имкониятлари ҳамда адаптация турли хил шакллари мамнуният билан самарали тақдим қилади.

Шунга кўра, замонавий жамиятда тузилишнинг ўзгаришлари ижтимоийлашув жиҳатидаги ёшларда ўзгаришларни ўзига жалб қилади. Замонавий ижтимоий амалиётининг натижаси, яъни ёшларлар ўсишининг ижтимоий траекторияси олдингига қараганда анча кўпроқ фарқни тахмин қилишади.

Ёш инсон шахси атроф-муҳит билан доимий алоқада шаклланади ва ўзгариб боради. Инсондаги атроф-муҳитга муносабат эса унинг субъект ва объект

⁴ Филиппов В.Э. Социальный потенциал современной молодежи в условиях модернизации российского общества: социологический анализ: Автореф. дис....на соиск. уч. степ. канд. социол.наук. М., 2007. С. 12.

сифатидаги фаолиятлари даражасида намоён бўладиган ижтимоий муҳитга катта таъсир кўрсатади. Шунга кўра шахс ижтимоий муҳитни ва ўзини яратади ва ўзгартиради. Ёш инсонни ўраб турган муҳит унинг шахсини турли элементларига бир хил таъсир этмайди, унинг фаолиятида нимадир кўпроқ ва нимадир камроқ акс этади. Болалиқдан ёшликка қадар шахс ўзини ёшлар жамиятига тааллуқли бўлган ва ёш бўйича, шунингдек ижтимоий хусусиятлар бўйича инсон билан мувофиқлаштириш жараёнидан ўтади. Қоидага биноан, ёшлик даврига кирувчи - "ўсиш" барқарор такомиллашганликни акс этмайди. У муайян хулқ-атворлар, ижтимоий хусусиятларга эга бўлишлар билан биргаликда мувофиқлашиши керак. Булар эса якка шахсларнинг муайян ҳаракатларини ва унинг субъективлигини тасдиқлайди. Фаолиятнинг турли хил кўринишларига жалб этилиши, кўпгина ижтимоий ролларга эга бўлиши содир бўлади. Ҳар бир ёш оила қуради, фарзандли бўлади ва ўз касбий фаолиятини олиб боради⁵.

Фалсафа жараён сифатида тушуниладиган ижтимоий ривожланиш шароитидаги мазмунли миқдордаги сифатли ўзгаришлар ижобий хусусиятга эга. Ижтимоий ривожланишнинг энг муҳим шарти муайян ижтимоийликни намоён этишга ва унинг ўзгаришини амалга оширишга қодир бўлган жамият аъзоларининг шахсий салоҳиятга эга эканлиги ҳисобга олинади.

Ижтимоий ривожланиш фақатгина институционал, ташкилий ва ҳоказоларга эга бўлибгина қолмасдан, балки шахсий ўлчамга эгадир. Шахсий ўлчам вақт меъёридаги шахснинг ижтимоий хусусиятининг келиб чиқишини англатади. У ёки бу ижтимоий гуруҳлар ва жамият аъзоларини жамиятнинг маълум босқичларида ва салоҳиятнинг рақобатли эволюциясида шахс салоҳиятини миқдорий ва сифатли ўзгаришларини белгилаб беради.

Жамият шахс салоҳиятини қўллаб-қувватлаш тарафдоридир. У фақатгина аҳолини қайта тикланишини, унинг яшаб қолиш шароитини таъминлаб бермайди, балки инсонларни интеграциялайди ва инсоннинг маънавий

⁵ Ковалева А.И. Кўрсатилган асарда.

тузилишларида маълум ўзига хос хусусиятларни далил сифатида "сингдиради". Бунда инсон ижтимоий аҳамиятга хос бўлган хусусиятларга эга бўлиб, (кадр-қиммат, меъёр, билим, малака, хулқ-атвор турлари) ижтимоий муҳитга фаол тарзда мослашиб боради. Улар эса ўз навбатидаги рақобат кучайган жамиятда унинг тўлақонли ҳаёт фаолияти учун зарурдир.

Жамият ўзи учун жамият тузумини нормал тарзда жойлаштирилиши ва унинг ривожланиши учун керак бўладиган инсонларни етиштириб чиқаради. У инсонларни ўзига хос мослашган уйғунлашган хусусиятлар билан таъминлайди. Бу билан қайта ишланган ва текширилган ижтимоий маданий белгилар ва намуналарни (тил, ахборот, дунё суръати, урф-одат, хулқ-атвор турлари ва ҳоказо) талаб қилади. Унга гуруҳий, институцион, ташкилий ва меъерий қимматли тузилишлар даражасида ўз-ўзини ишлаб чиқишга имкон берувчи жамият абзоларининг ижтимоий мувофиқлашувини шундай даражаси керак. Қолаверса, жамиятнинг мураккаблиги ва динамиклиги ижтимоий мувофиқлашувнинг энг юксак чўққисига эришиш ноқераклигида ва мумкин эмаслигида намоён бўлади.

Шахсий салоҳиятли ривожланиш ва ижтимоий ривожланиш ўзаро алоқададир. Зеро маълум бир босқичда объектив жараёнлар шахсий ўзгаришларга қараганда илғор ривожланади. Лекин ижтимоийлашув жараёнида субъектив жараёнларнинг айрим ҳолатлари ҳар бир шахснинг мослашувчанлиги фаоллашган ҳолатларда нисбатан динамик тусга киради. Бу жамиятнинг шахсий салоҳиятини бошқа ўзига хос шахс жиҳатларини мужассамлашувдаги янги сифат кўринишига олиб келиши мумкин. Бундай ҳолатда субъектив жараёнлар объектив жараёнлардан ўзиб кетган ҳолда, жамият ўзгаришининг ва янги рақобатбардош шароитларга мослашувининг биринчи даражали омилига айланади. Ижтимоийлашув - жараён сифатида кўриб чиқсак, биз унда учта таркибни ажратишимиз мумкин.

А. Мазмунли. "Ижтимоийлашув жараёнининг мазмуни" .

Б. Динамик. "ижтимоий жараён динамикаси ва барқарорлиги".

В. Институционал. "Мазкур жараёни жамиятда амалга оширувчи ижтимоий институтлар".

Буларнинг ҳаммаси ижтимоийлашув жараёнини амалга оширишда иштирок этади ва унинг ижтимоий рақобатбардошлиги салоҳиятини шакллантиради. Бугунги кунда ёшларнинг ижтимоий тадқиқотлари муҳим аҳамиятга эгадир, улар ёшларнинг шахсий ривожланишини қандай таъминланаётганлиги ҳақида маълумот олишга имкон беради. Айнан, биринчи ижтимоий ривожланишнинг шароитларидаги каби ижтимоийлашган меъёрлар алмашинади "ёш ва шахсий психологик хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда, шахс хусусиятлари эталонлари янгиланади, ижтимоийлашувнинг янги шарт-шароитлари ва механизмлари ишлаб чиқарилади".

Икинчидан, ёшларнинг ижтимоийлашуви қандай амалга оширилади; Учинчидан, унинг натижаси қандай;

Файласуф Р.Г.Минзарипов таъкидлашича, классик университетларнинг ижтимоий муҳити алмашинуви шароитида ёш мутахассис шахсини ижтимоийлашув жараёни кооперациянинг ижтимоий жараёнлар доирасида, яъни келажакда мутахассисларни ўқитиш ва тарбиялаш жараёнидаги ҳамкорликдаги фаолиятда акс этади⁶.

Мулоқот - ўқитувчи ва талабалар ўзаро таъсирининг институцион ва ундан ташқари алоқадор доирасидаги ўзаро таъсири; Рақобат - хилма хил қарама-қарши қийматдаги принциплар ва меъёрларни ўзлаштириш жараёнида; Мослашиш - шахс томонидан муҳитда алмашинадиган маданий меъёрлар, хулқ-атвор ва фаолиятлар намунасида қабул қилиниши.

Ижтимоий тизимларнинг барқарорлигини энг муҳим шарт-шароити сифатида, унинг барча иштирокчилари интеграциялашуви ҳисобланади. Рақобатнинг кучайиб бориш шароитларида жамиятни ижтимоий тартибини

⁶ Минзарипов Р.Г. Социализация личности молодого специалиста в условиях трансформации гуманитарной среды классического университета (социологическая модель): Автореф. дис....на соиск. уч. степ. докт. социол. наук. Казань, 2006.

сақлаб туришда маданиятнинг меъёрий тизими ва ижтимоий ташкилотларнинг формал тизими, шунингдек жамиятга хос бўлган тизимлилик хоссалари хизмат қилади. Глобал ўзгаришлар даврида замонавий интеллектуал шахснинг инқироз вазиятидаги мувофиқлашуви акс этади. Бу эса ўз-ўзини бошқариш жараёнида қарама-қарши хусусиятга эга. Замонавий Ўзбекистон шароитида ёш авлоднинг ижтимоийлашуви қуйидагича аниқланади.

А. Жамият томонидан унга қандай ёшлар кераклигани тушунмаслиги;

Б. Шахс ва ёш авлодга тўлалигича ижтимоий институтлар таъсирини камайтирилган ижтимоий дезинтеграция жараёнларнинг мавжудлиги; натижада ёшларнинг ижтимоийлашуви стихияли кўринишдаги ва якка ҳолдаги характери ўзига қабул қилади.

В. Аждодлар тажрибасининг тез эскириши ва ёшлар томонидан ижтимоий жараёндаги ҳодисаларни янгилашларга улгира олмасликларидан иборат.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқидан.

2. Потемкина И.А. Изменение социализационных траекторий современного российского студенчества: региональный аспект: Автореф. дис....на соиск. уч. степ. канд. социол. наук. Иркутск, 2007

3. Филиппов В.Э. Социальный потенциал современной молодежи в условиях модернизации российского общества: социологический анализ: Автореф. дис....на соиск. уч. степ. канд. социол.наук. М., 2007. С. 12.

4. Минзарипов Р.Г. Социализация личности молодого специалиста в условиях трансформации гуманитарной среды классического университета (социологическая модель): Автореф. дис....на соиск. уч. степ. докт. социол. наук. Казань, 2006.

5. Абдурахмонов, У. У. (2015). МЕСТО И РОЛЬ ЗДОРОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ

КОНКУРЕНЦИИ В ПОСТИЖЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

МОЛОДЕЖЬЮ. Редакционная коллегия, 286.

6. Абдурахмонов, У. У., & Исломов, Б. С. (2016). Виды и роль здоровой
социальной

конкуренции в достижении профессионального мастерства молодежью.

Социология

и право, (1 (31)), 16-21.

7. Абдурахмонов, У. У. (2023, January). Ёшлар онгида тадбиркорлик
фаолиятини

ривожлантиришда интеллектуал салоҳиятни ошириш механизмлари. In
Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 1, pp.
262-272).

8. Абдурахмонов, У. У. (2023). Роль интеллектуального потенциала в
развитии

творческих качеств у молодёжи в обществе. International journal of
advanced research

in education, technology and management, 2(1).